

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАЛАРИНИ БЕКОР БЎЛИШИ

Хурсанов Рустам Холмуратович

ТДЮУ профессор-ўқитувчиси, ю.ф.н., доцент,

e-mail: hursanov.rustam75@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8133606>

Аннотация

Шартномавий ҳуқуқий муносабатларнинг барқарорлиги ва pacta sunt servanda тамойилининг қатъий қўлланилиши барқарор жамиятни ривожлантириш учун зарурдир. Шартнома тузишда томонларни бошқарган ҳолатларнинг сезиларли ўзгариши шартномани бажаришда алоҳида хавф қийматига эга бўлади, бу эса шартнома тарафларининг мажбуриятларининг номутаносиблигига олиб келиши мумкин. Қайд этиш зарурки, фуқаролик-ҳуқуқий шартномаларни бекор қилиш институти фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларни тартибга солиш тизимидаги энг муҳим институтлардан бири бўлиб, унинг амалий аҳамияти бозор иқтисодиётига ўтиш даврида янада ошди. Телекоммуникация хизматларини кўрсатиш шартномаларини бекор бўлиши эса қонунчиликда ва шартномада белгиланган асосларга кўра амалга оширилади. Бугунги кунда телекоммуникация хизматларининг ўрни ва аҳамияти ортиб бораётганлигидан келиб чиқиб, истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш нуқтаи назаридан мазкур шартномани бекор бўлишни таҳлил қилиш долзарб тус касб этади.

Калит сўзлар: телекоммуникация, шартноманинг бекор бўлиши, бир томонлама бош тортиш, мажбурият, оператор, провайдер, абонент, фойдаланувчи.

Ҳар қандай шартноманинг бекор бўлиши тарафларнинг ўзаро келишуви, тегишли турдаги шартномани тартибга солувчи махсус қонунчилик ҳужжатида белгиланган қоидалар билан бирга, ФКда назарда тутилган мажбуриятларнинг бекор бўлиш асосларига кўра амалга оширилади. ФКда назарда тутилган мажбуриятларнинг бекор бўлишининг нормал ва нормал бўлмаган асослари телекоммуникация хизматларини кўрсатиш шартномасига ҳам хосдир. Хусусан, мажбуриятнинг бажарилиши билан бекор бўлиши (ФКнинг 341-моддаси) ҳолати телекоммуникация шартномаси учун ҳам хосдир. Масалан, оператор ва абонент ўртасида тузилган шартномага биноан, абонент телекоммуникация хизматларини ҳақини ҳар ой учун олдиндан тўласа унга хизмат кўрсатилади, акс ҳолда эса шартнома тегишли ой учун бажарилиши муносабати билан бекор бўлади.

Шунга қарамасдан, ФК ёки норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар фуқаролик-ҳуқуқий шартномаларни бекор қилиш тушунчасининг таърифини бермайди, қолаверса, фуқаролик-ҳуқуқий шартномаларни бекор қилиш тушунчасини тегишли фуқаролик-ҳуқуқий ҳодисаларни хусусан, фуқаролик-ҳуқуқий мажбуриятлар бекор қилиш тушунчасидан ажратиш мезони ишлаб чиқилмаган. Бу фуқаролик-ҳуқуқий шартномаларини бекор қилишнинг ҳуқуқий тушунчаси қонунчиликда етарлича ишлаб чиқилмаганлигини кўрсатади, бу эса ўз навбатида, шхаслар ўртасида юзага келадиган ва турли ҳуқуқий сабабларга кўра бекор қилинган шартномавий муносабатларни тартибга солиш учун ҳуқуқий таъминотнинг етишмаслиги муаммосини акс эттиради.

Амалдаги қонунчилик таҳлилидан келиб чиқиб, шартномаларни ўзгартириш ва бекор қилишнинг қуйидаги асосларини санаб кўрсатиш мумкин: 1) шартнома тарафларининг ўзаро келишуви, 2) бир тарафнинг шартнома шартларини бузиши, 3) вазиятнинг жиддий ўзгариши, 4) ҳукумат томонидан эълон қилинган мажбуриятлар ижросини кечиктириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги келишув, 5) воз кечиш ҳақини тўлаш ва қонун ҳужжатларида кўзда тутилган бошқа ҳолатлар. Бу ўринда шартномаларни ўзгартириш ва бекор қилишнинг тўлиқ рўйхатини санаб ўтиш ёки қонунчиликда белгилаш тўғри ёндашув бўлмаслигини, бу ҳолат турли писандалар ва эътирозларга олиб келиши мумкинлигини, қолаверса, фан ва техниканинг шиддатли ривожланиши ҳам шартномаларнинг ўзгариши ва бекор қилишига асос бўлувчи янги ҳолатлар юзага келтириши мумкинлигини ҳам эътибордан четда қолдирмаслик лозим. Шартномани келишув асосида ўзгартириш ва бекор қилиш кўпроқ шартномавий муносабатларнинг табиатига тўғри келадиган ҳолатдир. Сабаби дастлаб шартнома тузилаётганда тарафлар ўз ихтиёрлари асосида тузадилар ва шартномадаги мажбуриятларни ўзгартиришмоқчи ёки бекор қилишмоқчи бўлишса, ўзаро келишув асосида амалга оширадилар [1]. Демак, тарафлардан бирининг хоҳишига кўра, бир томонлама равишда шартнома шартларини ўзгартириш ёки бекор қилишга фақат қонун ҳужжатларига ёки шартномада назарда тутилган ҳоллардагина йўл қўйилади. Бу шартнома иштирокчиларидан бирининг ғайриҳуқуқий ҳаракатлари учун ўзига хос таъсир чораси (санкция) сифатида ҳам қаралиши мумкин.

Таъкидлаш лозимки, телекоммуникация хизматлари кўрсатиш шартномасининг бекор бўлишига оид махсус қоидалар Телекоммуникация қоидаларида назарда тутилган. Жумладан, мазкур қоидаларнинг 256-бандида телекоммуникация хизматлари кўрсатиш шартномасини бекор қилиниш ҳолари сифатида қуйидагилар келтирилган:

- “1) абонентнинг ташаббуси билан исталган вақтда;
- 2) операторнинг (провайдернинг, эшиттирувчининг) ташаббуси бўйича, ушбу Қоидалар ва/ёки шартнома шартларида белгиланган талаблар абонент томонидан бузилганда;
- 3) абонент – жисмоний шахс вафот этганда ёки абонент – юридик шахс тугатилган ҳолда, тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилган тақдирда;
- 4) абонентнинг шахсий ҳисобидаги маблағлар тугаган кундан бошлаб 60 кундан кўп вақт ўтгандан кейин;
- 5) абонентнинг мобил рақами бошқа оператор (провайдер) тармоғига кўчиб ўтганида;
- 6) шартномада ёки қонунчилик ҳужжатларида назарда тутилган бошқа ҳолларда.

Телекоммуникация хизматларини кўрсатиш шартномасини абонентнинг ташаббуси билан исталган пайтда бекор бўлиши мазкур шартноманинг оммавий шартнома эканлигидан ҳам келиб чиқади. Чунки, телекоммуникация хизматларидан фойдаланиш истагидаги мижозлар сонининг кўплиги, ахборот алмашишнинг ҳаётий заруратга айланиб бораётганлиги оператор ва провайдер учун мижоз ва абонент муаммосини юзага келтирмайди. Абонент эса исталган пайтда оператор ва провайдерни ўзгартиришга ҳақлидир. Бунда фуқаронинг у ёки провайдер билан шартномавий муносабатларга киришиш ва ўша операторнинг тармоғида доимий бўлиш мажбурияти ҳам мавжуд эмас. Шу сабабли у исталган пайтда оператор ёки провайдерни алмаштиришга ҳақли саналади.

Амалиёт шуни кўрсатадики, деярли ҳар иккинчи имзоланган шартнома уни амалга ошириш босқичида бузилади. Баъзида баъзида шартнома шартини бундай бузишлар аҳамиятсиз бўлиши ёки томонлар ўзларининг муносабатларини норасмий равишда ҳал қилишлари мумкинлигини билиб, бунга эътибор бермайдилар. Бундай "бағрикенглик" га қарамай, томонларнинг муносабатлари кўпинча боши берк кўчага кириб қолади, кейин эса бир-бирига нисбатан даъво юбориш ёки судга боришдан бошқа ҳеч нарса қолмайди. Контрагент томонидан шартнома бузилган тақдирда иккинчи тарафнинг манфаатлари ҳимоя қилинадими, бу кўп жиҳатдан шартнома тузишга қанчалик малакали ва эҳтиёткорлик билан ёндашилишига боғлиқ. Потенциал виждонсиз контрагент учун "ўрнатилиши" мумкин бўлган қонунчилик чораларининг бутун арсенали мавжуд. Бунда энг универсал чоралардан бири шартномани муддатидан олдин бекор қилиш каби ҳимоя усули ҳисобланади.

Амалдаги қонунчиликда акс эттирилган ҳуқуқий муносабатларни шартномавий тартибга солиш эркинлиги принципи шартнома тарафларига ўзларининг ўзаро ҳуқуқ ва мажбуриятларини ўз хоҳишига кўра, шу жумладан шартномадан бир томонлама "чиқиб кетиш" бўйича ҳуқуқларни белгилашга имкон беради.

Шартнома тарафлари қуйидагиларни назарда тутишлари мумкин:

- уларнинг ҳар бири бир хил шароитда ёки ҳар бири ҳар хил шароитда ва тенг равишда шартномани бир томонлама бекор қилиш ҳуқуқига эга;
- тарафлар (ёки улардан бири) бошқа тараф томонидан шартнома бузилиши борлиги ёки йўқлигидан, шунингдек ҳар қандай бошқа субъектив ёки объектив ҳолатлар мавжудлиги ёки йўқлигидан қатъий назар ҳар қандай вақтда шартнома бекор қилиш ҳуқуқига эга
- тарафлар, шунингдек, қонунда белгиланган шартномани бекор қилиш қоидаларини ўзгартириши ёки аниқлаштиришлари мумкин.

Масалан, қонунда буюртмачининг огоҳлантириш, бошқа йўл билан ижрочини ўз мажбуриятларини тўғри бажаришга ундаш мажбуриятлари белгиланмаган. Аммо шартнома тарафлари ФКнинг нормаларини аниқлаштиришлари ва буюртмачининг ижрочини маълум вақтдан кейин бажарилмаган шартнома бекор қилинишини огоҳлантириш мажбуриятини назарда тутишлари мумкин.

Телекоммуникация хизматларини кўрсатиш шартномасида қуйидаги қоида мавжуд эди: "оператор ёки провайдернинг айби ёки уларнинг жадвалдан кечикиши (ёки кўшимча шартномаларда кўрсатилган муддатлар) туфайли телекоммуникация тармоқларига абонент ёки фойдаланувчини улаш кеч бошланган тақдирда, буюртмачи ижрочини огоҳлантиради. Агар белгиланган муддат ичида сезиларли ўзгаришларга эришилмаса, мижоз шартномани бир томонлама бекор қилиши ва унга етказилган зарарни қоплашни талаб қилишга ҳақли".

Тажриба шуни кўрсатадики, шартномада назарда тутилган ҳуқуқ муайян шароитларда шартномани бир томонлама бекор қилиш иккинчи тараф томонидан мажбуриятларнинг бажарилишига жуда ижобий таъсир кўрсатади. Шартномани имзолашда кам одам шартномани бекор қилиш асослари ва тартиби каби ўзига хос бўлмаган шартларга эътибор беради. Ва фақат бир неча кун ёки ҳафта ичида шартнома бузилиши бартараф этилмаган тақдирда, шартнома бир томонлама бекор қилинади, контрагентнинг шартномани бир томонлама бекор қилиш ҳуқуқини тўлиқ баҳолаши

мумкинлиги тўғрисида хабар хати олгандан кейингина бекор қилиш асосли ҳисобланади. Шунинг учун ҳар бир шартнома матнига шартномани бир томонлама бекор қилиш шартини киритишингизни мақсадга мувофиқдир.

Телекоммуникация хизматларини кўрсатиш шартномасини операторнинг ташаббуси билан бекор қилишни талаб қилиши учун абонентнинг шартнома шартларини бузиш саналади. Бу шарт ФКнинг 382-моддаси қоидаларидан ҳам англашилади. Мазкур модданинг иккинчи қисмига кўра, бир тарафнинг шартнома шартларини жиддий бузиш иккинчи тарафни шартнома бекор қилиш учун судга мурожаат қилиш ҳуқуқини юзага келтиради. Жиддий бузиш масаласини таҳлил қилар экан, Ж.И.Бабаев кўйидагиларни таъкидлайди: “Бузишнинг жиддийлигига баҳо беришда суд томонидан бузилишнинг салбий оқибати учун аҳамиятли бўлган муайян омилларни; бузилиш даражаси ва ўрнини; қарздорга нисбатан ишончининг йўқотилишини; қарздорнинг шартномани сақлаб қолишга бўлган асосли манфаатдорлиги мавжуд ёки мавжуд эмаслигини, қарздорнинг ноҳалоллигини инобатга олиши лозим бўлади. Бунда суднинг асосли ва адолатли якуний қарорида юқоридаги барча омиллар ва уларнинг кўпқирралилиги акс этиши зарур” [2]. Ю.Рахимова томонидан “суд томонидан шартноманинг жиддий равишда бузилиши муносабати билан уни ўзгартириш ва бекор қилишда ҳисобга олиниши лозим бўлган кўйидаги ҳолатлар санаб ўтилади: 1) шартноманинг бузилиши хусусиятлари; 2) бажарилган ва бажарилмаган мажбуриятлар нисбати; 3) ҳуқуқбузарлик хусусиятидан келиб чиқиб шартномани сақлаб қолишнинг мақсадга мувофиқлиги; 4) суд қарорининг адолатлилиги ва оқилоналиги тамойилларига мувофиқлиги” [3]. Айрим мутахассисларнинг фикрича, “Ҳар қандай ҳолатда ҳам, шартнома бузилишининг жиддийлиги суд томонидан аниқланади. Шу билан бирга, шартноманинг бузилиши жиддий деб эътироф этилиши муайян оқибатларга сабаб бўлиши мумкин” [4].

Фикримизча, истеъмолчи иштирокидаги шартномаларда, шунингдек оммавий шартномаларда, хусусан телекоммуникация хизматларини кўрсатиш шартномасида оператор ёки провайдернинг ташаббуси билан абонент томонидан шартнома шартларининг бузилишидан иқтисодий жиҳатларни излаш ўринли бўлмайди. Гап шундаки, абонент шартномаларида муҳим жиҳат абонентнинг барча учун бир хилда белгиланган шартларга риоя қилиши, ижтимоий манфаатларга амал қилиши муҳим аҳамият касб этади. Жумладан, телекоммуникация тармоғида ахлоқ қоидаларига риоя этмаслик, ҳақоратли ёки камситувчи маълумотларни тарқатмаслик ёки қонунчиликда белгиланган ўзга ижтимоий талабларга риоя этмаслик ҳам оператор томонидан шартномани бир томонлама бекор қилиш учун асос бўлиши мумкин. Қолаверса, телекоммуникация хизматларини кўрсатиш шартномасининг бекор бўлишига нисбатан Қоидаларнинг 256-бандидаги асослар шартномалар бекор бўлишининг умумий асосларини белгилайдиган ФКнинг 382-моддаси қоидаларидан фарқли равишда “ушбу Қоидалар ва/ёки шартнома шартларида белгиланган талаблар абонент томонидан бузилган”лиги фактини белгилайди. Шартномани бекор қилиш учун асос бўладиган бузилишларга айнан нималар кириши Қоидаларда аниқ белгиланмаган. Шунга қарамасдан, Қоидаларда абонентнинг муайян шартларни бузиши хизмат кўрсатишни тўхтатиб туриш учун асос бўлиши белгиланган ҳолатлар мавжуд. Масалан, Қоидаларнинг 276-банди б-кичик бандига кўра “абонент томонидан операторга

(провайдерга) тегишли телекоммуникация ускунаси нормал ишлашининг бузилишига олиб келиши мумкин бўлган абонент қурилмасини эксплуатация қилиш қоидалари бузилганда” оператор абонент қурилмасини телефон алоқа тармоғидан вақтинча узиб қўйиш йўли билан абонентнинг телефон алоқа тармоғидан фойдалана олишини тўхтатиб туришга ҳақли ҳисобланади.

Бандан ташқари, Қоидаларнинг 319-бандида абонент ва фойдаланувчиларнинг мажбуриятлари санаб ўтилган бўлиб, бу мажбуриятларнинг бажарилмаслиги ҳам оператор (провайдер)нинг шартномани бир томонлама бекор қилиши учун асос ҳисобланади. Булар жумласига, давлат сирлари, тижорат сирларига оид маълумотларни тармоқда тарқатмаслик билан бирга, давлат тузумига қарши, бузғунчилик, порнография маълумотларини тарқатмаслик, фуқароларнинг шаъни ва қадр-қимматини бузадиган ахборотларни эълон қилмаслик каби қаоидалар белгиланган. Қоида тариқасида бу ҳолатлар шартномавий муносабатларнинг предмети ҳисобланмайди ва оммавий тартиботга оид талаблар ҳисобланади. Бу талабларга риоя этмаслик эса амалдаги қонунчилик белгиланган жавобгарлик билан бирга, абонент ёки фойдаланувчи билан тузилган телекоммуникация хизматларини кўрсатиш шартномасини бекор қилиш учун асос ҳам ҳисобланади.

Телекоммуникация хизматларини кўрсатиш шартномасини бекор қилишда оператор (провайдер)нинг бир томонлама ҳаракатига баҳо бериш муҳим аҳамият касб этади. бунда мажбуриятни бажаришни тўхтатиб туриш масаласига ҳам эътибор қаратиш лозим А.Г.Карапетовнинг фикрича, мажбуриятларнинг бажаришдан бир томонлама тўхтатиб туриш ҳуқуқи бошқа тарафнинг мажбуриятлар бажарилишини таъминлаш усуллари билан бири ҳисобланади [5].

Шу билан бирга, тармоқларга уланиш ва трафикнинг ўтиши тўғрисидаги муносабатларнинг ҳуқуқий тузилиши муайян трафикни олишни истамайдиган маълум бир мижознинг аризасисиз телекоммуникация хизматларини кўрсатишни тўхтатиш имкониятини назарда тутмайди. Алоқа соҳасидаги қонунчиликка спам белгиларини ўз ичига олган хабарларни филтрлаш ва уларни тармоқларга киритмаслик нуқтаи назаридан ҳаракати хизматларини кўрсатишни тўхтатиш учун оммавий ҳуқуқий асосни жорий этиш, барча мижозлар, шунингдек, алоқа тармоқларига юкни камайтиришга ҳисса қўшадилар ва натижада телекоммуникация хизматлари сифатини яхшилашга олиб келади.

ФКда мажбуриятларни бажаришдан бир томонлама бош тортишга йўл қўймаслик принципи белгиланган бўлиб, унга кўра "мажбуриятни бажаришдан бир томонлама бош тортиш ва унинг шартларини бир томонлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди, қонунчилик ҳужжатлари ёки шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно " (ФКнинг 237-моддаси). Кўриб турибдики, қонун чиқарувчи тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланадиган шахслар иштирок этадиган муносабатларни таъкидлайди. Уларнинг фаолияти қарор қабул қилишда мустақиллик ва таваккалчиликка асосланганлиги сабабли, қонун чиқарувчи уларга шартномани бажаришни рад этиш тўғрисидаги шартномада қоидаларни тақдим этишга имкон беради. Таъкидлаш лозимки, ФКнинг 237-моддасидаги мажбурият бажарилишидан бир томонлама бош тортишга йўл қўйилмаслиги қоидаси бугунги замонавий иқтисодий талаблар ва қоидалар ҳамда тадбиркорлик муомаласида шаклланган иш муомаси одатларига тўлиқ

жавоб бермайди. Гап шундаки, мажбуриятлар бажарилишини бир томонлама бош тортиш тадбиркорлик муомаласида ўзига хос ўрин тутати. Мажбуриятлар бажаришдан бир томонлама бош тортиш асосини қонун ёки шартномада белгиланиши бевосита унда иштирок этувчи субъектларнинг мақоми билан боғлиқ бўлиши лозим. Зеро, тадбиркорлик муомаласида давлатнинг аралашуви камайтириш нуқтаи назаридан мажбуриятни бажаришдан бир томонлама бош тортиш асосларини қонун билан белгилаб қўйиш тўғри бўлмайди. Мажбурият-ҳуқуқий муносабат иштирокчилари ёки улардан биттаси тадбиркорлик фаолиятининг субъекти бўлмаган ҳолларда эса мажбуриятни бажаришдан бир томонлама бош тортиш асосини шартномада белгиланиши назарда тутиш эса тўғри бўлмайди. Чунки, бу вазиятда бир тарафнинг ҳуқуқий билими етарли бўлмаслиги ҳамда шартномага ўзи учун жуда ноқулай шартлар киритилишига йўл қўйилиши мумкин. Шу сабабли тарафлардан бири тадбиркорлик субъекти бўлмаган мажбуриятлардан бир томонлама бош тортишга фақат қонунда назарда тутилган ҳолларда воз кечиш мумкинлиги қатъий белгиланиши лозим [6]. Бу ҳолат айниқса, тарафлардан бири истеъмолчи бўлган шартномавий муносабатларда яққол кўзга ташланади. Хусусан, телекоммуникация хизматларини кўрсатиш шартномаларидан ҳам истеъмолчи абонент олдидаги мажбуриятдан оператор (провайдер)нинг бир томонлама бош тортиши фақат қонунда назарда тутилган ҳолларда йўл қўйилиши лозим. Бироқ ФК ва Қоидаларнинг 256-бандида оператор (провайдер)нинг ташаббуси билан шартномада белгиланган асосларга кўра шартномани бекор қилиш мумкинлиги белгиланган. Фикримизча, бу қоида истеъмолчиларнинг ҳуқуқларига зид бўлган норма саналади. Шу муносабат билан ФКнинг 237-моддасини қуйидаги таҳрирдаги иккинчи-тўртинчи қисмлари билан тўлдириш ва амалдаги таҳрирда “ёки шартномада” сўзларини чиқариб ташлаш мақсадга мувофиқ бўлади:

Тадбиркорлик фаолияти тарафларининг барчаси томонидан амалга оширилиши билан боғлиқ бўлган мажбурият шартларини бир томонлама ўзгартиришга ёки ушбу мажбуриятни бажаришдан бир томонлама бош тортишга ушбу Кодексда, бошқа қонунларда ёки шартномада назарда тутилган ҳолларда йўл қўйилади.

Агар мажбуриятнинг бажарилиши унинг айрим иштирокчилари томонидан тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш билан боғлиқ бўлса, унинг шартларини бир томонлама ўзгартириш ёки мажбуриятни бажаришдан бош тортиш ҳуқуқи фақат тадбиркорлик фаолиятини амалга оширмаётган тарафга берилиши мумкин, қонунда бошқа тарафга бундай ҳуқуқни бериш имконияти назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

Тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш билан боғлиқ бўлган мажбурият шартларини бир томонлама ўзгартириш ёки мажбуриятни бажаришдан бир томонлама воз кечиш ҳақидаги ушбу Кодексда, қонун ёки шартномада назарда тутилган ҳуқуқни мажбуриятнинг бошқа тарафига маълум миқдордаги пул суммасини тўлаш шarti билан амалга ошириш мумкинлиги тарафлар ўртасидаги келишувда белгилаб қўйилиши мумкин.

Бундан ташқари, Қоидаларнинг 256-банди учинчи хатбошисидан “ва/ёки шартнома шартларида” деган сўзларни чиқариб ташлаш ҳамда шартномадан бир томонлама бош тортиш асосларини аниқ Қоидаларнинг тегишли ўринларда белгилаш лозимдир.

Чунки, шартномадан бир томонлама бош тортиш асосини телекоммуникация шартларида белгилаш мазкур ҳуқуқий муносабатнинг заиф томони – абонентнинг ҳуқуқларини тўлиқ таъминлашга тўсқинлик қилади ва оператор (провайдер)га ўзи учун қулай ва мақбул асосларни киритиш йўли билан истеъмочли манфаатлари зид бўлган шартларни киритиш имконини беради.

Тарафлари тадбиркорлик фаолияти субъекти бўлган телекоммуникация хизматларини кўрсатиш шартномаларида, масалан, фойдаланувчи тадбиркорлик фаолиятини амалга оширадиган субъект бўлганда шартномани бекор қилиш шартноманинг ўзида белгиланиши мумкин [7]. Бундан ташқари, тадбиркорлик субъектлари ўртасидаги тузиладиган шартномаларни бекор қилишда тарафлар кўпчилик бўлганда, шартномани бекор қилиш шартларини умумий равишда келишиб белгилашларига йўл қўйилиши зарур. Бундан қоидалар Россия Федерацияси ФКнинг 450-моддасида белгиланган. Фикримизча, бу қоида ФКнинг 382-моддаси иккинчи қисмига қуйидаги таҳрирда белгиланиши лозим:

Бажарилиши барча тарафлари тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишлари билан боғлиқ бўлган кўп тарафлама шартномада, унда иштирок этувчи барча тарафлар ёки кўпчиликнинг келишуви билан бундай шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш имконияти назарда тутилиши мумкин.

Бундан ташқари, шартномадан бир томонлама бош тортиши масаласи ҳам амалдаги қонунчиликда ўз ифодасини топмаганлиги эътибор қаратиш зарур. Шартномадан бир тарафлама бош тортиш қоида тариқасида муайян ҳолатлар ва фактлар юз берганда қўлланилиши лозим. Бу фактлар эса қонунчиликда белгиланиши ва улар борасида тарафлар қандай йўл тутиши кераклиги ҳақидаги қоида назарда тутилиши мақсадга мувофиқ. Фикримизча, шартномадан бир томонлама бош тортига оид қоидалар ФКнинг 3821-моддаси сифатида киритилиши ва қуйидаги мазмуда белгилаши зарур:

479-модда. Шартномадан бир тарафлама бош тортиш:

Шартномадан тўла ёки қисман бир тарафлама бош тортишга ушбу Кодекс, бошқа қонун ёки тарафларнинг келишувида назарда тутилган ҳолларда йўл қўйилади.

Тарафлардан бири қуйидаги ҳолларда шартномадан бош тортишга ҳақли:

- 1) шартномага асосланган мажбуриятни бажариш мумкин бўлмаганда;
- 2) бир тараф ўрнатилган тартибда банкрот деб топилганда, агар қонунда бошқача қоида белгиланган бўлмаса;
- 3) шартнома тузиш учун асос бўлган давлат органининг ҳужжати ўзгартирилган ёки бекор бўлганда.

Шартномадан бир тарафлама бош тортишнинг бошқа асослари тарафлар ўртасида тузилган келишувда ҳам белгилаб қўйилиши мумкин.

Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортиган тараф бу ҳақида бошқа тарафни, агар ушбу Кодекс, бошқа қонун ёки тарафларнинг келишувчи бошқача тартиб белгиланган бўлмаса, камида бир ой олдин хабардор қилиши керак.

Бир тараф шартномани бажаришдан бир тарафлама тўла ёки қисман бош тортиганда шартнома, агар қонунда ёки шартномада бошқа муддат белгиланган бўлмаса, бошқа тараф хабардор қилинган кундан бошлаб бекор қилинган ёки ўзгартирилган ҳисобланади.

Юридик адабиётларда, унга кўра қоида ҳақ эвазига хизмат кўрсатиш шартномасини ижрочининг талаби билан бажаришдан бир томонлама бош тортишнинг оммавий шартномаларда ифодаланиши борасида эътиборга молик фикрлар билдирилган. Бунда “ижрочи томонидан оммавий шартномани тузишнинг мажбурий хусусияти уни бажаришдан бош тортиш ҳуқуқидан маҳрум қилади, чунки хизматни бажаришдан бош тортган ижрочи, буюртмачининг илтимосига биноан яна ва дарҳол у билан айнан шу хизматни кўрсатиш тўғрисида шартнома тузишга мажбур ҳисобланади” [8].

Бу борадаги муаммони ҳал қилишда телекоммуникация хизматлари ижрочисининг мажбуриятларини бажармаслик ёки лозим даражада бажармаслик оқибатларини муҳокама қилганда, ФКнинг 330-моддасини тўғри қўллаш учун, уларда мустаҳкамланган қоидалар диспозитив эканлигини ва қонун ёки шартномада бошқа ҳолат назарда тутилган бўлмаса, қўлланилиши мумкинлигини назарда тутиш лозим.

Қоидаларнинг 256-банди тўртинчи хатбошисига кўра телекоммуникация хизматларини кўрсатиш шартномасининг бекор бўлиш асосларига – “абонент – жисмоний шахснинг вафот этиши ҳамда абонент – юридик шахснинг тугатилиши ва буни тасдиқловчи ҳужжатларнинг тақдим этилиши” ҳам киритилган. Маълумки, ҳуқуқий муносабат, шу жумладан, мажбурият ҳуқуқий муносабати унда қатнашувчи субъектлар ўртасида юзага келади. Субъект “мавжудлигининг барҳам топиши эса” ҳуқуқий муносабат бекор бўлишига олиб келади. Бу ҳолат ФКнинг 351-352-моддаларида назарда тутилган. Бироқ ФКнинг 351-моддасида фуқаронинг вафоти билан мажбуриятнинг бекор бўлиши бир нечта шартларни назарда тутадигани, бу шартлар Қоидаларнинг 256-моддасида инобатга олинмаганлиги кўзга ташланади. Хусусан, ФКнинг 251-моддасида мажбурият қарздор ва кредиторнинг шахси билан чамбарчас боғлиқ бўлгандагина бекор бўлиши назарда тутилган. Мутахассисларнинг фикрича, “фуқаронинг вафот этиши билан бекор бўлишлиги келиб чиқадиган мажбуриятнинг шахсий хусусияти мажбуриятнинг мақсадини, шунингдек унга муштарак вазиятларни ҳисобга олган ҳолда аниқланиши лозим. Агар мажбурият қарздорнинг ёки кредиторнинг шахсияти билан боғлиқ эмаслиги аниқланса, бу ҳолда фуқаронинг вафоти мажбуриятнинг бекор бўлишига олиб келмайди” [9].

Бундан кўринадики, Қоидаларнинг 256-банди тўртинчи хатбошисига телекоммуникация хизматларини кўрсатиш шартномасини абонентнинг жисмоний шахснинг вафоти ёки юридик шахснинг тугатилиши билан тўғридан-тўғри боғлаш тўғри бўлмайди. Чунки, ўзининг моҳияти, хусусияти ва юридик табиатига кўра телекоммуникация хизматлари шахсий тусдаги муносабатлар жумласига кирмайди. Масалан, тегишли мобил телефон рақами ва унга кўрсатилаётган хизматлар бўйича абонент вафот этса унга тегишли телефон рақами ва хизматлар пакетидан ворислар фойдаланишга ҳақли бўлишлари лозим. Бундай ҳолат пулли телефон рақамлари ёки бошқа шунга ўхшаш хизматларга нисбатан ҳам тааллуққилидир. Бу борада яна бир мисол сифатида пулли роуминг хизматини кўрсатишни келтириш мумкин. Хусусан, фуқаро бир йилга роуминг хизматларини ёқитириб уни ҳақини тўлаган бўлса, унинг вафотидан кейинг роуминг хизматлари ёқилган мобил телефон рақами ва бир йиллик хизматлар унинг ворисларига кўрсатилиши зарур бўлади.

Шу муносабат билан Қоидаларнинг 256-моддаси тўртинчи хатобчисини чиқариб ташлаш ўринли бўлар эди. Чунки бу қоида юқорида таъкидлангандек, ФКнинг 351-352-моддаси қоидаларига зид келади ва абонент ҳуқуқларини чеклайди.

Қоидаларда келтирилган телекоммуникация шартномаси бекор бўлишининг навбатдаги асоси “абонентнинг шахсий ҳисобидаги маблағлар тугаган кундан бошлаб 60 кундан кўп вақт ўтиши” ҳисобланади. Бошқача айтганда, абонент ўз шахсий ҳисобини хизматлар кўрсатилишидан олдин тўлаши лозим ҳисобланади. Телекоммуникация хизматини кўрсатиш ҳақини олдиндан тўлаш усули барча оператор ва провайдерлар томонидан қабул қилинган амалиёт ҳисобланади. Тўланган маблағ таклиф қилинган хизматлар баҳосини қоплаш учун етарли бўлмаган ҳолларда эса оператор хизмат кўрсатишни тўлов амалга оширилмагунча тўхтатиб туради, бироқ шартнома тўлов тўламанган пайтдан 60 кун мобайни бекор қилинмайди.

“Абонентнинг мобил рақами бошқа оператор (провайдер) тармоғига кўчиб ўтиши” ҳам телекоммуникация хизматларини кўрсатиш шартномасининг бекор бўлишига асос ҳисобланади. Қоидаларнинг 296-бандига кўра, “мобил алоқа хизматларини кўрсатишда оператор (провайдер) абонентнинг оператор тармоқларида абонент рақамини кўчиб ўтиш хизматидан фойдаланиш ҳуқуқига тўсқинлик қилмасликка мажбур ҳисобланади”. Худди шундай хизмат, яъни абонент мобил рақамини бошқа оператор тармоғига кўчиб ўтиш хизмати Қоидаларнинг 318-бандига ҳам назарда тутилган.

Юқоридаги таҳлиллардан келиб чиқиб қуйидаги хулосаларни билдириш мумкин: телекоммуникация хизматларини кўрсатиш бўйича шартноманинг амал қилиш муддати тугаши оқибатлари телекоммуникация хизматларини кўрсатиш ва қабул қилиш қоидаларида назарда тутилиши керак, яъни ушбу қонун ҳужжатларида шартнома муддати тугаши билан томонларнинг мажбуриятларини бекор қилиш тўғрисидаги умумий қоида белгиланиши лозим. Бу телекоммуникация хизматларининг ўзига хос хусусиятлари билан боғлиқ бўлиб, улар асосан истеъмолчига телекоммуникация тармоғига кириш имконияти берилишидан иборат бўлиб, истеъмолчи бу ҳақда фақат охириги усқунани улаш орқали билиб олиши мумкин. Бинобарин, истеъмолчи шартнома муддати тугагандан сўнг оператор унга телекоммуникация хизматларини кўрсатишини билмаган ҳолатлар бўлиши мумкин.

Телекоммуникация хизматларини кўрсатиш қоидалари операторга (провайдерга) қуйидаги ҳуқуқларни беради: истеъмолчининг охириги усқунасини узиш; телекоммуникация хизматларини кўрсатишни тўхтатиш ва бошқалар. Телекоммуникация хизматлари соҳасидаги фаолиятнинг айрим турлари лицензиялар асосида амалга оширилишини ҳисобга олиб, “Телекоммуникациялар тўғрисида”ги Қонунида лицензия бекор қилиш телекоммуникация хизматларини кўрсатиш бўйича шартнома бекор қилиш учун асос бўлишига оид қоидаларни белгилаш мақсадга мувофиқ бўлади.

References:

1. Миронец Е.Е. Изменение и расторжение договора по гражданскому законодательству Российской Федерации: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – Краснодар, 2002. – С. 16.

2. Бабаев Д.И. Истеъмомлига етказилган зарарни қоплашни фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш: юрид. фан. докт. дис. – Тошкент: 2021. – 95 б.
3. Рахимова Ю.А. Шартномаларни ўзгартириш ва бекор қилишнинг фуқаролик-ҳуқуқий муаммолари. – Тошкент: ТДЮИ, 2012. – 130 б.
4. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси биринчи қисмига шарҳ // <https://www.osce.org/files/f/documents/8/7/74875.pdf>.
5. Карапетов А.Г. Зависимость условия от воли сторон условной сделки в контексте реформы гражданского права // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2009. № 7. – С. 28-93.
6. Егорова М.А. Особенности одностороннего отказа от исполнения договора как односторонней сделки // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2007. – № 8. – С. 26.
7. Оболонкова Е.В. Имущественные последствия одностороннего отказа от исполнения обязательства // Журнал российского права. – 2009. – № 8. – С. 21.
8. Атакуева М. Т. Односторонний отказ от договора возмездного оказания консалтинговой услуги // Бизнес в законе. 2012. - №4. – С. 70.
9. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига шарҳ. 1-жилд (биринчи қисм) Адлия вазирлиги. – Т.: «Vektor-Press», 2010.– 816 б. (Профессионал (малакали) шарҳлар) / <https://www.osce.org/files/f/documents/8/7/74875.pdf>.